
Types of assessment of pupils English speaking competence of learners of primary classroom with the organization of education in the Uzbek language

Tajibayev Gayratjon Shovdorovich
gayratjon.namsifil@gmail.com
Associate Professor, Doctor of Pedagogical Sciences (PhD),
Namangan State Institute of Foreign Languages
named after Is'hoqxon Ibrat

Annotation

The article highlights the peculiarities of assessment in teaching English to primary school students whose native language is Uzbek. A comparative analysis of the Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, and Evaluation (CEFR) and the qualification requirements established for graduates of the A1 level of the English language curriculum for general education schools was conducted. Based on the descriptors of the A1 level, foreign experience in improving the curriculum and subject program, approaches to learning and teaching English as a foreign language and second language status was studied. The author conducts a comparative study of the current (formative), intermediate (intermediate), and final (summative) types of assessment for determining the level of mastery of English speaking competence. The article summarizes the definitions of assessment and develops the author's definition. In the author's opinion, assessment is a tool for identifying difficulties that caused errors and preventing them. The article developed proposals and recommendations on which type of speech to use when determining the level of formation of the competence of expression of thoughts in English. For example, in the current control type of determining the level of mastery of speaking competence in English, the level of assimilation of language material within the framework of speech topics studied in practical classes is determined. In this case, the language material is practiced in the type of speech activity. The type of intermediate control is conducted in order to identify difficulties arising in the process of forming the speech competence of primary school students. In the final control type, students' speaking competence is determined within the framework of various speech topics using the language material designated for the quarter. In the author's opinion, the terms "formative" and "summative" in foreign literature are not new. The concepts expressed by these terms have long existed in the methodology of teaching foreign languages in Uzbekistan. Therefore, it is advisable to use the possibilities of the Uzbek language when referring to terms.

Keywords

Current, intermediate, final, assessment, imitative, interactive, intensive, extensive, speaking, expression of thought

Ta'lim o'zbek tilida tashkil etiladigan boshlang'ich sinflarda o'quvchilarining ingliz tilida gapirish kompetensiyasini baxolash turlari

Tajibayev Gayratjon Shovdorovich
gayratjon.namsifil@gmail.com
Ped.f.f.d. (PhD), dotsent,
Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat
chet tillari instituti dotsenti

Annotatsiya *Maqolada ona tilisi o'zbek tili bo'lgan boshlang'ich sinf o'quvchilariga ingliz tilini o'rgatishda baholashning o'ziga xos xususiyatlari yoritiladi. Chet tillarni bilishning umumyevropa kompetensiyalari: o'rganish, o'rgatish va baholash (CEFR) va Umumiy o'rta ta'lim maktablari uchun ingliz tili o'quv dasturida A1 daraja bitituvchilari uchun belgilangan malaka talablari qiyosiy taxlil qilingan. A1 daraja deskriptorlari asosida o'quv reja va fan dasturini, ingliz tilini chet til va ikkinchi til maqomida o'rganish va o'rgatish yondashuvlarini takomillashtirish bo'yicha horijiy tajribalar o'rganilgan. Muallif ingliz tilida gapirish kompetensiyasining egallanganlik darajasini aniqlashning joriy (formative), oraliq (interm) va yakuniy (summative) baholash turlarini qiyosiy tadqiq etadi. Maqolada baholashga berilgan ta'riflar umumlashtirilgan va mualliflik ta'rifi ishlab chiqilgan. Muallifning fikricha, baholash xatolarga sabab bo'lgan qiyinchiliklarni aniqlash vositasi va ularni oldini olish hamda bartaraf etish strategiyalarini takomillashtirish omilidir. Maqolada ingliz tilida fikr ifodalash kompetensiyasining shakllanganlik darajasini aniqlashda gapirishning qaysi turiga murojaat etilishi yuzasidan taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan. Masalan, ingliz tilida gapirish kompetensiyasining egallanganlik darajasini aniqlashning joriy nazorat turida amaliy mashg'ulotlarda o'rganilgan nutq mavzulari doirasidagi til materialining ozlashtirilganlik darajasi aniqlanadi. Bunda til materialini gapirish nutq faoliyat turida mashq qilinadi. Oraliq nazorat turi esa boshlang'ich sinf o'quvchilarining gapirish kompetensiyasini shakllantirish jarayonida vujudga kelayotgan qiyinchiliklarni aniqlash maqsadida o'tkaziladi. Yakuni nazorat turida esa o'quvchilarning gapirish kompetensiyasi chorak uchun belgilangan til materialidan foydalanib turli nutq mavzulari doirasida aniqlanadi. Muallifning fikricha horijiy adabiyotlardagi 'formativ' va 'summativ' kabi atamalar yangilik emas. Bu atamalar ifodalaydigan tushunchalar O'zbekiston chet til o'qitish metodikasida avvaldan mavjud. Shu sababli atamalarga murojaat etishda o'zbek tili imkoniyatlaridan foydalanish maqsadga muvofiq.*

Kalit so'zlar *Joriy, oraliq, yakuniy, baholash, taqlidiy, interaktiv, intensiv, ekstensiv, gapirish, fikr ifodalash*

**Виды оценки компетенции
учащихся на английском языке
в начальных классах с
организацией обучения на
узбекском языке**

Тажибаева Гайратжона Шовдоровича

gayratjon.namsifil@gmail.com

*Доцент, Доктор педагогических наук (PhD),
Наманганский государственный институт
иностранных языков имени
Исхакхона Ибрама*

Аннотация *В статье освещаются особенности оценивания при обучении английскому языку учащихся начальных классов, родным языком которых является узбекский. Проведен сравнительный анализ общеевропейских компетенций владения иностранными языками: изучение, преподавание и оценка (CEFR) и квалификационных требований, установленных для выпускников уровня A1 в учебной программе английского языка для общеобразовательных школ. Изучен зарубежный опыт совершенствования подходов к изучению и преподаванию английского языка в статусе иностранного и второго языка*

на основе дескрипторов уровня А1. Автор проводит сравнительное исследование текущего (*formative*), промежуточного (*interm*) и итогового (*summative*) видов оценки для определения уровня владения английской речевой компетенцией. В статье обобщены определения оценки и разработано авторское определение. По мнению автора, оценка является средством выявления трудностей, вызвавших ошибки, и их предотвращения. В статье разработаны предложения и рекомендации относительно того, к какому типу речи следует обращаться при определении уровня сформированной компетенции выражения мысли на английском языке. Например, в текущем контрольном типе определения уровня владения разговорной компетенцией на английском языке определяется уровень усвоения языкового материала в рамках речевых тем, изученных на практических занятиях. В этом случае языковой материал практикуется в речевой деятельности. Промежуточный контроль проводится с целью выявления трудностей, возникающих в процессе формирования речевой компетенции учащихся начальных классов. В итоговом контроле речевая компетенция учащихся определяется в рамках различных речевых тем с использованием языкового материала, установленного на четверть. По мнению автора, такие термины, как "формативный" и "суммативный" в зарубежной литературе, не являются новыми. Понятия, выражаемые этими терминами, давно существуют в методике преподавания иностранных языков в Узбекистане. Поэтому целесообразно использовать возможности узбекского языка при обращении к терминам.

Ключевые слова Текущий, промежуточный, итоговый, оценочный, имитационный, интерактивный, интенсивный, экстенсивный, говорение, выражение мысли

Kirish

O'zbek xalqi ilm-fan taraqqiyotiga tamal toshini qo'ygan va fors-tojik, arab tillarida ijod qilgan olimu ulamolarning avlodlari sifatida qadim-qadimdan nafaqat o'z ona tili balki dunyo tillarini o'rganishga katta qiziqish bildirib keladi. Bugungi kunda ham chet til predmeti davlat ta'lim tizimida insoning shaxs sifatida shakllanishi, kamol topishi va dunyoviy bilimini oshirishda muhim o'rin egallaydi. Shuning uchun mamlakatimizda chet tillarini o'rgatish va o'rganish tizimining uzluksiz takomillashtirilishiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Buning natijasida O'zbekiston yoshlarini dunyoning nufuzli universitetlari talabalari, xalqaro olimpiadalar g'oliblari

hamda ko'plab sohalarning yetakchilari sifatida ko'ra olyapmiz. Birgina misol 2025-yilda 19 yoshli grossmeyster Javohir Sindarov shaxmat bo'yicha Jahon kubogi tarixidagi eng yosh chempionga aylandi. Kelajakda ham bu sa'y-harakatlarni davom ettirish asnosida yoshlarimizni O'zbekiston Respublikasini umumjahon sivilizatsiyasidagi o'rnini ko'tarish va yanada rivojlantirishga hissa qo'sha oladigan kadrlarga aylantirishga erishish chet til ta'limining asosiy maqsadlaridan biri bo'lishi lozim.

Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi uzluksiz ta'lim tizimida chet tilni o'rganish va o'rgatishning dastlabki bosqichida ingliz tili A1, ya'ni chet tilini o'rganishning boshlang'ich

darajasida egallanishi lozim. Xalq ta'limi tizimida Umumiy o'rta ta'limning Milliy o'quv dasturida boshlang'ich sinf (4-sinf) bitiruvchilarining tayyorgarlik darajasiga qo'yiladigan talablar chet tillarni bilishning umumiyevropa tizimiga o'zaro bog'liq holda olingan bo'lib, ular sodda va tushunarli shaklda berilgan. Chet tillarni bilishning boshlang'ich A1 darajasi "Breakthrough", "Beginner", "Survival", "Formulaic Proficiency", "Introductory", "Substitutional level of proficiency" deb nomlanib quyidagicha ta'riflanadi (Ирисханова, 2003):

"Aniq ehtiyojlarni qondirish maqsadida tanish kundalik ifoda birliklarini va sodda jumalarni tushunaman va ulardan foydalana olaman. O'zimni va boshqalarni tanishtira olaman, shaxsiy tafsilotlar, ya'ni yashash manzilim, tanish insonlarim va o'zimga tegishli bo'lgan buyumlar haqidagi savollarga javob bera olaman va shunday savollar bilan murojaat eta olaman. Suhbatdosh shoshmasdan, aniq gaplashsa va yordam berishga xayrixoh bo'lsa, sodda usulda axborot almasha olaman (Jalolov, 2013)".

Ushbu hujjat umume'tirof etilgan me'yor bo'lib, u Yevropada zamonaviy tillarni o'rganish va o'rgatishda shaffoflik, uzviylik va izchillikni ta'minlash maqsadida 1989-1996 yillarda amalga oshirilgan "Language Learning for European Citizenship" dasturi doirasida ishlab chiqilgan va Yevropa Kengashining 2001-yildagi qarori bilan Yevropa mamlakatlari chet til ta'lim tizimiga joriy etilishi tavsiya etilgan.

CEFR – Yevropa mamlakatlarida o'quv reja, dastur va imtihon savollarini ishlab chiqish hamda darsliklar yaratish uchun tayanch yo'riqnoma bo'lib, unda til o'rganuvchilar tildan foydalanish va samarali faoliyat olib borish uchun nimalarni o'rganishlari, qanday bilim va malakalarni qay darajada egallashlari lozimligi bayon qilingan. Hujjat chet til o'rganish va undan foydalanishning faoliyatga yo'naltirilgan yondashuviga asoslanadi. Unda chet tillarni har tomonlama barkamol shaxsni tarbiyalash, unga tanlagan sohasida muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatish uchun zarur bo'ladigan

kompetensiyalar va fazilatlariga ega bo'lishiga ko'maklashish maqsadida o'qitish lozimligi belgilangan.

Mazkur standart asosida xorijiy mamlakatlarda, masalan Rossiyada boshlang'ich sinflarda chet til o'qitishda shaxsga yo'naltirilgan (G.V. Selevko, N.K. Tixomirov, K.A. Abdulxanova, M.N. Berulava, Ye.V. Bondarevskaya, I.S. Kon, A.V. Mudrik, A.B. Orlov) va faoliyatga yo'naltirilgan (I.A. Zimnaya, N.A. Gorlova, N.D. Galskova, Z.N. Nikitenko) yondashuvlar asosida shaxs faoliyatiga yo'naltirilgan metod ommalashmoqda va ikki tilli shaxsni kamol toptirish chet til ta'limining asosiy maqsadi sifatida belgilangan (Galskova, 2004). AQShda kompetensiyaviy yondashuv, Janubiy Koreya, Xitoy, Turkiya, va Tailandda kommunikativ yondashuv ommalashmoqda. O'zbekistonda ingliz tilini o'rgatish va o'rganishda o'quvchining lingvistik bilimlar to'plashiga emas, balki nutqiy (kommunikativ) va madaniy (madaniyatlararo) malakalar (kompetensiyalar)ning egallanishiga e'tibor kuchaytiriladi, ingliz tilini kommunikativ faoliyat ko'rsatish, shaxsga yo'naltirilgan, kompetensiyani egallashga mo'ljallangan integrativ yondashuv asosida o'rgatish va kommunikativ-kumulyativ metoddan foydalanish tavsiya etiladi.

Xorijiy adabiyotlarda bilim va malakalarning egallanganlik darajasini baholashning "formative", "interim" va "summative" turlari haqida fikr bildirilsa-da ular shunchaki sohadagi yangicha atamadan boshqa hech narsa emas. Chunki "formative assessment" vositasida ma'lum mavzu yuzasidan o'quvchilarning egallagan bilim, malaka va ko'nikmalari aniqlanadi. Demak bu joriy nazoratni anglatadi. Manbalarda "formative assessment" atamasiga o'rganish, o'rgatish va ta'limni yaxshilash uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan uzluksiz fikr-mulohazalarni ta'minlash uchun o'rgatish jarayonida o'quvchilarning ma'lum nutq mavzusi bo'yicha til materialining o'rganilganlik darajasini baholashning doimiy jarayoni, degan

mazmunda ta'rif beriladi. Chorak oxirida o'rganilganlik darajasini o'lchaydigan yaxlitlovchi baholashdan farqli o'laroq, formativ baholashlar unchalik katta ahamiyatga ega emas va real vaqt rejimida o'quvchilarning kuchli va zaif tomonlarini aniqlash va keyingi qadamlarni belgilash uchun amalga oshiriladi. Bu o'qituvchilarga ham, o'quvchilarga ham o'rganishning sodir bo'lishi jarayoniga o'z yondashuvlarini moslashtirish va ko'nikish imkonini beradi (Brown, 2020). Joriy, ya'ni formativ baholashning asosiy xususiyatlari quyidagilarda namoyon bo'ladi. Birinchidan, yakuniy to'xtam natijalarini olish uchun emas, balki doimiy fikr bildirish uchun o'quvchilarning o'rganishini nazorat qilish va ularning o'quv-bilish faolligini oshirish maqsadiga yo'naltiriladi. Ikkinchidan, o'quv jarayoni davomida tez-tez sodir bo'ladi. O'quvchilarga bilimlarni qanday qilib takomillashtirish bo'yicha o'z vaqtida va aniq fikr-mulohazalarni taqdim etadi va o'qituvchilarga o'z ko'rsatmalarini tuzatishga yordam beradi. Uchinchidan maqsadlarni belgilash, shaxsiy yutuq va natijalarini aniqlash orqali o'quvchilarni darslarda faol ishtirok etishga undaydi. Joriy baholash o'quvchilarga mavzu yuzasidan egallagan bilim, malaka va ko'nikmalarini namoyish qilish, o'qituvchilarga xatolarni tahlil qilish orqali qiyinchiliklarni aniqlash, ularni oldini olish va bartaraf etish choralarini ko'rish imkonini beradi. Masalan, syujetli-rolli o'yinlardagi ishtirokchilar nutqidagi xato va kamchiliklar qiyinchilik hosilasi bo'lishi mumkin.

"Interim assessment" bu oraliq baholash bo'lib o'quv yili davomida bir necha marta (masalan, chorak yakunida) o'quvchilarning yil oxiridagi ta'lim maqsadlariga erishgan yutuqlarining salmog'ini aniqlash uchun o'tkaziladigan davriy baholash bo'lib, yo'riqnomani yo'naltirish, ta'limdagi kamchiliklarni aniqlash va kengroq qamrovli nazorat ishlarining natijalarini bashorat qilish uchun nazorat nuqtasi vazifasini bajaradi. Ular tez shakllantiruvchi tekshiruvlardan ko'ra rasmiyroq, ammo yakuniy, ya'ni summativ

nazorat ishlariga qaraganda kamroq qamrovli bo'lib, ko'pincha o'quv jarayoniga tuzatishlar kiritishda ma'lumotlarni taqdim etish uchun bo'lim testlari yoki loyihalar kabi vositalardan foydalanadi.

Summativ baholash o'quv yili oxirida o'quvchilar tomonidan o'quv fani bo'yicha umumiy bilim, malaka va ko'nikmalarining egallanganlik darajasini aniqlash uchun o'tkaziladigan baholash bo'lib, odatda o'rganish jarayonini boshqaradigan formativ baholashdan farqli o'laroq, natijalarni standartlar bilan solishtiradigan baho yoki ball olinadi. Umumiy misollar orasida yakuniy imtihonlar, standartlashtirilgan testlar va o'quvchilar muvaffaqiyati va o'qitish samaradorligini baholash uchun foydalaniladigan yirik loyihalar kiradi. Summativ baholash yaxlitlash, yakuniy xulosaga kelish, hukm chiqarish, qaror qabul qilish maqsadida o'tkaziladi.

Garchi nutq to'g'ridan-to'g'ri va empirik tarzda kuzatilishi mumkin bo'lgan samarali mahorat bo'lsa-da, bu kuzatuvlar har doim sinovdan o'tuvchining tinglash kompetensiyasining aniqligi va samaradorligi bilan farqlanadi. Bu esa og'zaki produktiv testingning ishonchliligi va asosililigini shubhasiz buzadi. Suhbatdoshning potentsial tez-tez tushuntirishlarisiz, nutq bahosi faqat og'zaki hosil qilingan ko'rsatkichi ekanligini qanday aniq bilasiz? Gapirish va tinglashning bunday o'zaro ta'siri og'zaki, ya'ni tinglab tushunish va gapirish kompetensiyalarining egallanganlik darajalarini aniqlash mezonlarini belgilash bilan bog'liq omillarni ajratishga majbur qiladi.

Yana bir qiyinchilik – e'lon qilish usullarini loyihalash (Biboletova, 2013). Aksariyat hollarda nutq ijodiy hosiladir. Chunki ma'ruzachi mavzuni bayon qilish uchun nutq usulini tanlaydi. Agar maqsad imtihon topshiruvchilar tomonidan ma'lum grammatik hodisalarning egallanganlik darajasini namoyish qilinishi bo'lsa, masalan, yaratilgan stimuly ushbu grammatik toifalarni sinovdan o'tuvchining chetlab o'tishini yoki ifodalashini va shu tariqa maqsadli shaklni ishlab

chiqarishdan qochishini taqiqlaydigan usullar bilan paydo qilinishi kerak.

Tilning iste'foda etilishiga pragmatik nuqtayi nazardan qaraganimizda, retseptiv nutq faoliyat turi bo'lgan tinglash va produktiv nutq faoliyat turi bo'lgan gapirish deyarli har doim bir-biri bilan chambarchas bog'liqdir. Har qanday ijtimoiy vaziyatda malaka va ko'nikma odatda ikki yoki undan ortiq ko'nikmalarning aloqadorligida birlashtirilgan. Tinglash bo'yicha ba'zi vazifalarni nazariy jihatdan ajratib olish mumkin bo'lsa, eshitish layoqatining o'zaro ta'siri bilan bevosita bog'liq bo'lmagan og'zaki bajarilgan vazifalarini ajratib olish juda qiyin. Nutqning cheklangan sharoitlarida (monolog nutq, hikoya, ovoz chiqarib o'qish va hokazo) suhbatdoshning eshitish ishtirokisiz og'zaki nutqqa baho berishimiz mumkin.

Ta'lim o'zbek tilida olib boriladigan boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning ingliz tilida fikr ifodalash kompetensiyasini baholashning bir-necha turlari mavjud. Odatda amaliyotchilar joriy, oraliq va yakuniy baholash usullaridan foydalanishadi. Dastlab baholashga berilgan ta'riflarni ko'rib chiqamiz. Sohaga oid adabiyotlarda taklif etilgan ta'riflardan eng maqbuli Karl Tomilinson (Carol Tomilinson) tomonidan takomillashtirilgan bo'lib, uning fikricha bugungi baholash ertangi darsning qanday tashkil etilishi lozimligini tushunib olish vositasidir. Bizning fikrimizcha esa baholash xatolarga sabab bo'lgan qiyinchiliklarni aniqlash vositasi va ularni oldini olish va bartaraf etish strategiyalarini takomillashtirish omilidir.

Og'zaki nutqni baholashda ochiq test topshiriqlari qanchalik ko'p bo'lsa, test topshiruvchining tanlash erkinligi natijasida ball to'plashda qiyinchilik tug'iladi. Retseptiv ishlashda qo'zg'atuvchi stimul oldindan belgilangan javoblarni va faqat shu javoblarni kutish uchun tuzilishi mumkin. Samarali ishlashda og'zaki yoki yozma rag'batlantirish kutilgan samaradorlik oralig'ida natijani olish uchun yetarlicha aniq bo'lishi kerak, shunda ball yoki reyting tartib-qoidalari mos ravishda

qo'llaniladi. Misol uchun, maqsadi voqealar ketma-ketligida hikoyani aniqlash bo'lgan rasm seriyali topshiriqda imtihon topshiruvchilar hikoyani aytib berishning turli xil ishonchli usullarini tanlashlari mumkin. Ularning barchasi bir xil darajada aniq bo'lishi mumkin. Bunday turlicha javoblarni qanday baholash mumkin? Yechimlardan biri har bir javob uchun bir emas, balki bir nechta ball berish, har bir ball bir nechta xususiyatlardan birini (talaffuz, ravonlik, so'z boyligi, grammatika, tushunarlilik va h.k.) ifodalashi lozim.

Ta'lim o'zbek tilida tashkil etiladigan boshlang'ich sinf o'quvchilarining ingliz tilida gapirish kompetensiyasini baholashning joriy turlarida immitativ nutqqa ustuvor ahamiyat qaratilishi lozim. Uzliksiz ta'lim tiziming boshlang'ich nuqtasida bu so'z yoki iboraga yoki ehtimol jumlagi taqlid qilish layoqatidir. Bu og'zaki ijodning sof fonetik darajasi bo'lsa-da, ijro mezoniga tilning qator prozodik (intonatsiya, ritm va boshqalar), leksik va grammatik xususiyatlarini kiritish mumkin. Bizni faqat an'anaviy ravishda "talaffuz" deb nomlangan narsa qiziqtiradi; sinovdan o'tuvchining ma'noni tushunish yoki yetkazish yoki interaktiv suhbatda ishtirok etish layoqati haqida hech qanday xulosa chiqarilmaydi. Bu holatda tinglashning yagona roli bu til materialini qisqa muddatli xotirada saqlashdir. Mashg'ulotlarda takrorlash (drilling), zanjirli takrorlash (chain drilling) va almashtiriladigan jadvallar vositasida bajariladigan takrorlash (substitution drilling) oquv faoliyat turlari joriy baholashni amalga oshirishning eng maqbullari sanaladi.

Oraliq baholashda intensiv gapirish turiga murojaat etiladi. Intensiv gapirishda grammatika, leksika yoki fonetikaga oid bilimlarning nutqda qo'llanilishi (masalan, intonatsiya, urg'u, ritm, qo'shilish kabi kabi prosodik elementlar) tor doiradagi kompetensiyasini namoyish qilish uchun mo'ljallangan og'zaki tilning qisqa qismlarini yaratish nazarda tutiladi. Bunda gapiruvchi javob berish uchun semantik xususiyatlardan xabardor bo'lishi kerak, lekin suhbatdosh yoki

test ma'muri bilan o'zaro aloqa eng yaxshi holatda minimaldir. Intensiv baholash vazifalari yo'naltirilgan javob vazifalarini (nutqni aniq ishlab chiqarish uchun so'rovlar), ovoz chiqarib o'qish, jumla va dialogni yakunlash, oddiy ketma-ketliklarni o'z ichiga olgan cheklangan rasmga oid vazifalarni va oddiy jumlar darajasiga tarjima qilishni o'z ichiga olishi mumkin. Shuningdek, responsiv baxolash ham alohida ahamiyatga ega. Gapirish kompetensiyasining A1 darajada egallanganligini aniqlashda baholash vazifalari o'zaro ta'sir va test tushunishni o'z ichiga oladi, lekin juda qisqa suhbatlar, standart salomlashuvlar va kichik suhbatlar, oddiy so'rovlar va sharhlar va shunga o'xshashlarning cheklangan darajasida. Rag'bat deyarli har doim og'zaki so'z (haqiqiylikni saqlash uchun) bo'lib, faqat bitta yoki ikkita keyingi savol yoki javobdan iborat. Masalan, quyidagi suhbatlarni ko'rib chiqamiz:

A

T: *Excuse me, do you have the time?*

S: *Yeah. Nine-fifteen.*

B

T: *Hey, Sardor, how's it going?*

S: *Not bad, and yourself?*

T: *I'm good.*

S: *Cool. Okay, gotta go.*

Interaktiv nutq o'rtasidagi farq ba'zan bir nechta almashinuv va/yoki bir nechta ishtirokchilarni o'z ichiga olgan o'zaro ta'sirning uzunligi va murakkabligidadir. Interaksiyani ikki

turga bo'lish mumkin: (a) aniq ma'lumot almashish maqsadiga ega bo'lgan tranzaksiya tili va (b) ijtimoiy munosabatlarni saqlash maqsadiga ega bo'lgan shaxslararo almashinuv. (Yuqoridagi dialogda A tranzaksiyali, B esa shaxslararo munosabatdir.) Shaxslararo almashinuvda og'zaki nutq hosil qilinishi tasodifiy registrda gapirish va so'zlashuv tili, ellipsis, jargon, hazil va boshqa sotsiologiyistik konvensiyalardan foydalanish zarurati bilan pragmatik jihatdan murakkablashishi mumkin.

Xulosa

Ekstensiv nutq odatda yakuniy baholash uchun talab etiladi. Keng qamrovli og'zaki nutq hosil qilinishida boshlang'ich sinf o'quvchilarining ingliz tilida fikr ifodalash usullarini avtomatizm darajasida egallaganliklari aniqlanadi. Bunda fikr ifodalash uchun vazifa monolog nutqlar bo'lib ular og'zaki taqdimotlar va hikoyalarni o'z ichiga oladi, bunda tinglovchilarning og'zaki muloqot qilish imkoniyati juda cheklangan (ehtimol, og'zaki bo'lmagan javoblar uchun) yoki umuman rad etiladi. Til uslubi ko'pincha munozarali (rejalashtirish ishtirok etadi) va keng qamrovli vazifalar uchun rasmiydir, lekin biz tasodifiy nutq kabi ba'zi norasmiy monologlarni istisno qila olmaymiz (masalan, oilasi yoki yoqtirgan uy hayvoni haqida eslash, ajoyib hasharot haqidagi ma'lumotlarni yetkazish, ertak yoki multfilm syujetini aytib berish).

References:

1. Davlat ta'lim standartlari: Chet tillar bo'yicha ta'limning barcha bosqichlari bitiruvchilarining tayyorgarlik darajasiga qo'yiladigan talablar. (2013). *Xalq ta'limi*, (4), 4–32.
2. Jalolov, J. J. (2013). Umumiy o'rta ta'lim maktablari uchun ingliz tili o'quv dasturi. *Xalq ta'limi*, (4), 42–72.
3. Council of Europe. (2010). *Common European framework of reference for languages: Learning, teaching, assessment*. Language Policy Unit. http://www.coe.int/dg4/linguistics/source/cefr_en.pdf
4. Biboleteva, M. Z. (2013). *Obuchenie inostrannomu yazyku v kontekste yazykovogo obrazovaniya v sovremennoy rossiyskoy shkole*. Prosveshchenie.

5. Brown, H. D., & Abeywickrama, P. (2020). *Language assessment: Principles and classroom practices*. Pearson.
6. Galskova, N. D., & Nikitenko, Z. N. (2004). *Teoriya i praktika obucheniya inostrannym yazykam. Nachalnaya shkola: Metodicheskoe posobie*. Ayriss-Press.